

بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد)

حمید رضا خدمتگزار^۱

چکیده: با توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیا در سال‌های اخیر، ایجاد و توسعه سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این سیستم‌ها در حوزه‌های مختلف سازمانی، از جمله مدیریت عملکرد کارکنان باید در کانون توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه، طراحی سیستم کاربردی مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت اشیا و تحلیل کاربرد آن در بهبود عملکرد کارکنان است. این مطالعه از نظر روش‌شناسی از نوع اقدام‌پژوهی مبتنی بر طراحی سیستم اطلاعاتی با رویکرد رد و روش نمونه‌سازی است و بر یکی از شاخص‌های عملکردی کارکنان شهرداری یزد، یعنی زمان کارکرد روزانه آنها تمرکز دارد. ساختار مبتنی بر مدیریت دانش پیشنهادی برای کنترل ورود و خروج کارکنان مورد مطالعه و پیاده‌سازی نمونه اولیه آن، نشان داد به‌کارگیری اینترنت اشیا می‌تواند در دو بخش جمع‌آوری داده و مدیریت ورود و خروج مشتمل بر شش حوزه خاص، به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند. به‌طور کلی اینترنت اشیا می‌تواند در تولید داده‌های فرایندهای دانشی، به‌ویژه کشف دانش در محیط‌های فیزیکی و دیجیتال، پایه‌ای قابل اتکا به‌کارگرفته شود.

واژه‌های کلیدی: آر. اف. آی. دی، اینترنت اشیا، شهرداری، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد کارکنان.

۱. دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

E-mail: khedmatgozar@students.irandoc.ac.ir

مقدمه

در سال‌های اخیر، توسعه اینترنت همراه با اشیا و دستگاه‌های فیزیکی متصل به هم و نمایش مجازی آنها، روندی رو به رشد داشته است. به موجب این روند، دامنه وسیعی از محصولات و خدمات جدید بالقوه در حوزه‌های مختلفی چون خانه‌های هوشمند، سلامت الکترونیکی، خودکارسازی، حمل‌ونقل و تدارکات و نظارت محیطی ایجاد شده است (کرانبرگ و همکاران، ۲۰۱۱). مطالعات در این زمینه به‌تازگی اوج گرفته است و از طریق تلاش‌های مشترک دانشگاه‌ها، صنعت‌ها و مؤسسه‌های استاندارد در حوزه‌های مختلف، از جمله مخابرات، وب‌معنایی و اطلاع‌رسانی، پشتیبانی می‌شود. در حالی که سال‌های زیادی سیستم‌های قدیمی ابتدا برای مقاصد خاص با انعطاف‌پذیری محدود طراحی می‌شدند، اکنون ابتکار عمل در ساخت برنامه‌های کاربردی و خدمات حوزه اینترنت اشیا (IOT) (یا به‌طور کلی، اینترنت در آینده) است که می‌تواند به جذب، ارتباط، ذخیره‌سازی، دسترسی و به اشتراک‌گذاری داده‌های دنیای فیزیکی اقدام کند. این کار فرصت‌های جدیدی در حوزه‌های گسترده‌ای مانند بهداشت الکترونیکی، خرده‌فروشی، انرژی سبز، تولید، شهر/ سازمان/ خانه هوشمند و همچنین برنامه کاربردی شخصی‌سازی شده کاربر نهایی، ایجاد کرده است (برنقی، وانگ، هنسون و تیلور، ۲۰۱۲). یکی از این حوزه‌ها سازمان هوشمند است که در این مقاله به آن توجه می‌شود.

شهرداری یزد یکی از سازمان‌های عمومی غیردولتی است که مسئولیت مدیریت شهری را در شهر یزد برعهده دارد. این شهرداری از نظر ساختاری، شش معاونت و دوازده سازمان اجرایی زیرمجموعه را پوشش می‌دهد و از نظر فیزیکی مشتمل بر ساختمان‌های شهرداری مرکز، مناطق سه‌گانه، ناحیه تاریخی و سازمان‌های اجرایی است. در ساختمان مرکزی این شهرداری، شش معاونت و یک سازمان اجرایی مستقر است. در واقع در این ساختمان که بزرگ‌ترین ساختمان شهرداری محسوب می‌شود، ۳۹۰ نفر کار می‌کنند. این ساختمان دو ورودی دارد: ورودی اصلی و ورودی پارکینگ. پارکینگ سه طبقه‌ای این ساختمان، ظرفیت ۲۰۰ خودرو را دارد که مخصوص کارکنان مستقر در این ساختمان است. کارکنانی که از خودرو برای رفت‌وآمد به محل کار استفاده می‌کنند، باید برچسب شناسایی پارکینگ داشته باشند. هنگام ورود یا خروج و پس از شناسایی فیزیکی، کارکنان باید برای ثبت ساعت کارکردشان از خودرو پیاده شوند و ساعت ورود، خروج یا مرخصی را در دستگاه نصب‌شده کنار در ورودی ثبت کنند. این دستگاه به شبکه اینترنت داخلی شهرداری و سیستم‌های اطلاعاتی کارگزینی و دبیرخانه متصل است که عملکرد آنها را به‌شکل برخط ثبت و نمایه می‌کند.

بر اساس بررسی میدانی با روش زمان‌سنجی، در یک روز کار عادی، به‌طور میانگین هر یک از کارکنان روزانه با یک‌بار ورود و یک‌بار خروج به‌منظور عملیات ثبت کارکردشان، ۵۲ ثانیه در این محل توقف می‌کند. به‌حتم این زمان در آمدوشدهای میان‌وقت برای ثبت مرخصی در دستگاه و ساعات بحرانی ورود و خروج به‌دلیل ایجاد صف خودروها، افزایش می‌یابد. اگر ظرفیت پارکینگ را مساوی تعداد کارکنان ترددکننده از این ورودی بدانیم، با توجه به تکمیل ظرفیت پارکینگ در اغلب روزها، روزانه حدود ۱۰۴۰۰ ثانیه (۱۷۳ دقیقه) از وقت کارکنان، به‌منظور ثبت عملکرد در این ورودی صرف می‌شود. از سویی دیگر، بر اساس همین بررسی میدانی، در روز از ۵۲۷ تردد کارکنان، ۷۴ تردد ثبت ساعت انجام نشده است. اگر نیمی از این ساعت‌های ثبت‌نشده را ناشی از تخلف کارکنان در ثبت عملکرد بدانیم، می‌توان گفت کارکنان حدود ۷ درصد در ثبت عملکردشان تخلف می‌کنند.

از سوی دیگر، به‌منظور بهبود بهره‌وری در شهرداری یزد، سیستمی با عنوان سیستم ارزشیابی عملکرد پیاده‌سازی شده است. در اصل این سیستم بر اساس معیارهای چندگانه، پس از ارزیابی عملکرد کارکنان شهرداری، به هر یک نمره‌ای برای ارزشیابی اختصاص می‌دهد. مسئولیت این ارزیابی برعهده مدیران میانی است و به آنها و مدیران ارشد در بخش‌هایی مانند تخصیص مسئولیت‌ها و ارائه راهکارهای افزایش بهره‌وری در شهرداری کمک می‌کند. یکی از گزینه‌های ارزیابی، عملکرد کارکنان در ورود و خروج است. در حال حاضر، در این سازمان هر مدیر برای ارزیابی عملکرد ورود و خروج کارکنان زیرمجموعه‌اش، به ارزیابی نسبی و دستی ورود و خروج فرد مدنظر می‌پردازد و نمره‌ای در مقیاس لیکرت به وی اختصاص می‌دهد. بر اساس بررسی‌های میدانی، مدیران میانی با توجه به دستورکارهای یکسان و دیدگاه‌های متفاوت در تخصیص این نمره به کارکنان زیرمجموعه خود، از سازوکارهای گوناگونی استفاده می‌کنند. در اصل در این ارزیابی هیچ سازوکار دانشی یکسانی وجود ندارد که به مدیران میانی در ارزیابی ورود و خروج کارکنان و اجرای تصمیم‌های تشویقی و تنبیهی کمک کند.

با توجه به مسئله‌ای که بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر طراحی سیستم کاربردی مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت اشیا و استفاده از آن در بهبود عملکرد کارکنان شهرداری یزد است. بر این اساس، پژوهش پیش رو دو هدف جزئی و شفاف را دنبال می‌کند؛ هدف اول معرفی اینترنت اشیا، انواع داده‌های تولیدشده در این فناوری و نقش و کاربرد آنها در سیستم‌های مدیریت دانش و حوزه‌های کاربردی است. هدف دوم نیز تحلیل نتایج به‌کارگیری سیستم مدیریت دانش مبتنی بر این فناوری در بخشی از مدیریت کارکنان سازمانی مانند شهرداری یزد

است. در این بخش، پژوهش حاضر به دنبال بهبود عملکرد کارکنان در ساعات کاری و امنیت داخلی با استفاده از اینترنت اشیا در کنترل ورود و خروج خودروها است. به منظور دستیابی به اهداف اشاره شده، این مقاله بدین شرح سازمان داده شده است. در بخش دوم یا پیشینه پژوهش، مفهوم اینترنت اشیا، نقش آن در مدیریت دانش و نمونه‌هایی از کاربردهای آن معرفی می‌شود. بخش سوم نیز به تشریح روش پژوهش اختصاص دارد. ساختار طراحی پیشنهادی و اعتباریابی آن در بخش چهارم تحلیل می‌شود. در نهایت بخش پنجم به جمع‌بندی، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهای می‌پردازد.

پیشینه پژوهش

اینترنت اشیا به شبکه‌ای اشاره می‌کند که در آن هر شیء فیزیکی به وسیله برچسبی هویت می‌یابد و با اشیای دیگر، شبکه‌ای را شکل می‌دهد. این اشیا به صورت مستقل می‌توانند ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر، به تبادل داده بپردازند. اینترنت اشیا شامل اشیای فیزیکی، همراه با تعدادی شناسه الکترونیکی است. زمانی که کالاها به یکدیگر یا سیستم‌های دیگر متصل می‌شوند، شبکه فراگیری را به وجود می‌آورند که همه جا حضور دارد و انواع مختلفی از کالاها را در محدوده وسیعی پوشش می‌دهد. وقتی اینترنت اشیا به وجود می‌آید، بسیاری از کالاها می‌توانند نسبت به شناسه الکترونیکی مزیت‌های بیشتری داشته باشند (آی. تی. یو، ۲۰۰۵). در کل، تاریخچه اینترنت اشیا، به اشیای برچسب‌گذاری شده‌ای اشاره دارد که فرکانس رادیویی RFID^۱ آن را شناسایی کرده و در ارتباطات اینترنتی استفاده شده است. اما RFID تنها شکل کاربردی اینترنت اشیا نیست. شبکه‌های حسگر بی‌سیم^۲ نیز می‌توانند جریان‌های پیوسته‌ای از داده را برای خصوصیات محیطی مختلف ایجاد کنند. از جنبه‌های دیگر اینترنت اشیا می‌توان به شناسایی اشیا از طریق وسایل حسگر (مانند تشخیص اشیا از طریق عکس‌برداری دیجیتال و شناسایی بیومتریک) در ایجاد امنیت و شخصی‌سازی سیستم‌های اینترنت اشیا اشاره کرد. اینترنت اشیا از مزیت‌ها و ضعف‌هایی برخوردار است. از مهم‌ترین مزیت‌های آن می‌توان امکان کنترل اشیا در جهت ارتقای زندگی روزمره را نام برد و از جنبه‌های نامطلوب آن نیز می‌توان به مسئله به خطر افتادن حریم خصوصی افراد از طریق کنترل توسط این سیستم‌ها و دسترسی غیرقانونی به داده‌های تولیدشده آنها اشاره کرد (کوپر و جیمز، ۲۰۰۹).

1. Radio-frequency identification (RFID)
2. Wireless Sensor Networks

هدف اصلی جمع‌آوری داده از دستگاه‌های ارتباطی (برای مثال، حسگرها) و پردازش آنها، آگاه‌شدن از وضعیت موجود است. این هدف به برنامه‌های کاربردی، ماشین‌آلات و کاربران انسانی امکان می‌دهد محیط اطراف خود را بهتر درک کنند. درک درست از هر وضعیت یا محتوا، به‌صورت بالقوه به خدمات و برنامه‌های کاربردی امکان می‌دهد تصمیم‌های هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند و به محرک‌های محیطی پاسخ دهند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده حسگرها و دستگاه‌های مختلف، به‌طور معمول مرکب (دما، نور، صدا، ویدئو، و غیره) و متنوع‌اند. تنوع، بی‌ثباتی و حضور فراگیر، وظیفه پردازش، یکپارچه‌سازی و تفسیر داده‌های دنیای واقعی را به کاری چالش‌انگیز تبدیل کرده است. در حال حاضر حجم داده‌های اینترنت و وب بسیار زیاد است و همچنان با سرعت خیره‌کننده‌ای بر حجم آنها افزوده می‌شود؛ روزمره حدود ۲/۵ ضرب‌در (۱) با ۱۸ صفر به توان (۲) بایت داده ایجاد می‌شود و تخمین‌زده می‌شود ۹۰ درصد از داده‌های امروز در دو سال گذشته تولید شده باشند (آی. بی. ام، ۲۰۱۴).

داده‌های حسی مختص به رویدادهای مختلف می‌تواند پس از تجزیه و تحلیل، به دانش عملی تبدیل شود و درک ما را از دنیای فیزیکی بهتر کند؛ در نتیجه به ایجاد ارزش افزوده در محصولات و خدمات منجر شود. برای مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: خوانش دستگاه‌های اندازه‌گیری برای پیش‌بینی بهتر و متعادل کردن مصرف برق در شبکه‌های هوشمند؛ نظارت و پردازش دستگاه‌های حسگر متصل به بیماران یا افراد مسن که می‌تواند بهداشت و درمان از راه دور را ارتقا دهد؛ تجزیه و تحلیل ترکیبی ترافیک، آلودگی هوا، آب‌وهوا و انبوه داده‌های حسی که می‌تواند به مدیریت بهتر شهری و ترافیک منجر شود. این فرایند تبدیل داده‌ها با استفاده از سلسله‌مراتب دانش، شامل داده (داده‌های حسی خام)، اطلاعات (داده‌های ساختاریافته)، دانش (انتزاعات و ادراکات) و خرد (هوش عملی) بهتر نشان داده می‌شود (رولی، ۲۰۰۷).

راه‌حل‌های داده بزرگ^۱ و زیرساخت‌های ابری^۲ می‌توانند ابزار و زیرساخت‌هایی را برای جابه‌جایی، پردازش و تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌های اینترنت اشیا نشان دهند. با این حال، هنوز نیاز به روش‌های کارآمد و راه‌حلی که بتواند داده‌های اینترنت اشیا را ساختار دهد، تفسیر کند، به اشتراک بگذارد، معنا کند و تبدیل آن به دانش عملی و اطلاعاتی در حوزه‌های برنامه‌های کاربردی مختلف را آسان‌تر کند، محسوس است. از آنجا که در اینترنت اشیا بسیاری از دستگاه‌ها و منابع به‌طور گسترده‌ای توزیع شده‌اند، ناهمگن‌اند و منابع محدودی دارند، آنچه برای طراحی خدمات و برنامه‌های کاربردی در اینترنت اشیا لازم است، با آن چیزی است که در حال

1. Big data
2. Cloud

حاضر در اینترنت و وب به کار برده می شود، به ویژه از نظر مقیاس پذیری، قابلیت اطمینان، استقلال، امنیت و حفظ حریم خصوصی، متفاوت است (زرزی، گلوهاک، لانگ و باسی، ۲۰۱۰). مسائل مختص به قابلیت همکاری، اتوماسیون و تجزیه و تحلیل داده ها، به طور طبیعی به چشم اندازی معناگرایانه نسبت به اینترنت اشیا منجر شده است (آنزوری، ایرا، مورایتو، ۲۰۱۰). استفاده از فناوری های معنایی در اینترنت اشیا، قابلیت همکاری میان منابع اینترنت اشیا، مدل اطلاعات، ارائه دهندگان داده و مصرف کنندگان آن را ارتقا می دهد و دسترسی و یکپارچه سازی مؤثر داده، کشف منابع، استدلال معنایی و استخراج دانش را تسهیل می کند (برنقی، وانگ، هنسون و تیلور، ۲۰۱۲).

همان طور که مشاهده می شود، مفهومی که در اینترنت اشیا نقش کلیدی را ایفا می کند، تولید داده است. داده هایی که اینترنت اشیا تولید می کند را می توان بر اساس معیارهای گوناگونی دسته بندی کرد. از نظر نوع، برخی از این داده ها گسسته و برخی پیوسته اند. از نظر نحوه تولید، برخی از آنها به صورت خودکار و برخی دیگر به دست انسان ها تولید شده اند. در دسته بندی دیگر، کوپر و جیمز (۲۰۰۹) داده های اینترنت اشیا را در حوزه های زیر طبقه بندی کرده اند:

- شناسایی فرکانس رادیویی RFID: به شناسایی و رهگیری اشیا با استفاده از امواج رادیویی اشاره دارد. به طور خلاصه این فناوری به این صورت است که در سویی از اشیا ی مد نظر به منظور ارسال امواج رادیویی برچسب های RFID قرار داده می شود و در سوی دیگر آن، دستگاه گیرنده ای کار گذاشته می شود که امواج را دریافت می کند. دستگاه خواننده RFID نیز به دستگاه های پردازشگری متصل است که به پردازش داده های دریافت شده اقدام می کند؛
- آدرس ها/ شناسگرهای یکتا: اشیا ی موجود در اینترنت اشیا، باید به صورت منحصر به فرد توسط شناسگرهایی شناسایی شوند. از پروتکل های معروف شناسایی این حوزه می توان به $IPV4$ ، $IPV6$ و $UUID$ اشاره کرد؛
- داده توصیفی درباره اشیا، فرایندها و سیستمها: فراداده، داده توصیف کننده داده است و به کاربران برای یافتن و دسترسی داده مناسب یاری می رساند. اینترنت اشیا می تواند ضمن ثبت داده یا فراداده اشیا، فرایندها و سیستم های تحت پوشش آنها، کیفیت، سرعت و یکپارچگی شناسایی مؤلفه های مختص به اشیا را آسان کند؛

1. IPV4

2. IPV6

3. Universally Unique Identifiers

- داده موقعیتی و داده محیطی فراگیر: داده موقعیتی، موقعیت شیء برچسب‌گذاری شده را در سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا سیستم موقعیت‌یاب محلی نمایش می‌دهد. GPS^۱ از طریق ماهواره‌های چندگانه‌ای که سیگنال‌هایی را به واحد کنترل اشیا ارسال می‌کند، به مکان‌یابی شیء مد نظر می‌پردازد. داده‌های محیطی فراگیر نیز به محیط‌هایی اختصاص دارد که به‌منظور ارتقا و حمایت از تعاملات ما با محیط اطرافمان در دسترس‌اند. این داده‌ها به محل وابسته‌اند؛
 - داده حسگر - داده سری‌های زمانی چندبعدی: یکی از راه‌های ورود اطلاعات به اینترنت اشیا از طریق شبکه‌های حسگر بی‌سیم است. در خصوص این داده‌ها باید تصمیم‌های زیادی گرفته شود. برای مثال، داده‌ها در چه دوره‌های زمانی گرفته شود و چه مقدار از داده و در چه حجمی بایگانی شود. حسگرها و فناوری شبکه این امکان را فراهم می‌کند؛
 - داده‌های تاریخی: در اینترنت اشیا، حجم زیادی از داده‌ها از طریق سنسورها دریافت می‌شود که باید ذخیره شوند. با گذشت زمان، این داده‌ها با نام داده‌های تاریخی شناخته می‌شوند. اینکه چه داده‌هایی، برای چه مدتی و در کجا ذخیره‌سازی شوند، یکی از مسائل اصلی درباره این داده‌ها است؛
 - مدل‌های فیزیک: این مدل‌ها در الگوریتم‌ها و برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا در دسترس‌اند و می‌توان از آنها بهره برد. مدل‌های فیزیکی قالب‌هایی برای واقعیت (برای مثال گرانش، نیرو، نور، صدا و مغناطیس) هستند؛
 - عملگرها و داده‌های فرمان برای کنترل: اینترنت اشیا در وسایل کنترل از راه دور استفاده می‌شود؛ بنابراین به بازخورد مناسبی از موقعیت مناسب عملگرهای دستگاه نیاز دارد. از داده‌های دیگری که به اینترنت اشیا وارد می‌شود، داده‌های فرمان برای کنترل وسایل است؛ با توجه به معرفی اینترنت اشیا، نقش آن در سلسله‌مراتب دانش و انواع داده‌های تولیدشده این فناوری، در ادامه به بیان اهمیت و معرفی تعدادی از نمونه‌های کاربردی استفاده از اینترنت اشیا در سیستم‌های مدیریت دانش پرداخته می‌شود.
- نخستین سؤال این است که سیستم مدیریت دانش چیست؟ بسرا - فرناندز و سابروال (۲۰۱۰) مدیریت دانش را فرایندی شامل کشف، به‌چنگ‌آوری، به اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری^۲ دانش موجود در سازمان به شکل بهینه، برای کمک به سازمان به‌منظور دستیابی به اهداف معرفی کرده‌اند. آنها معتقدند مدیریت دانش بنیادها و راه‌حل‌هایی را دربردارد. در حالی که

1. Global Positioning System (GPS)
2. Dsicovering, Capturing, Sharing and Appling

راه‌حل‌های مدیریت دانش به روش‌های جانبی مبتنی بر کشف، به‌چنگ‌آوری، به اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری اشاره می‌کنند، بنیادهای مدیریت دانش بر جنبه‌های کلان سازمانی که از مدیریت دانش در کوتاه‌مدت و بلندمدت پشتیبانی می‌کنند، تأکید دارند. آنها بنیادهای مدیریت دانش را مشتمل بر سازوکارها، زیرساخت‌ها و فناوری‌ها و راه‌حل‌های مدیریت دانش را مشتمل بر فرایندها و سیستم‌ها می‌دانند و بیان می‌کنند سیستم‌های مدیریت دانش، یکپارچه‌کننده سازوکارها و فناوری‌های مدیریت دانش‌اند و تحت تأثیر زیرساخت‌ها به‌منظور پشتیبانی از فرایندهای مدیریت دانش فعالیت می‌کنند.

رهنورد و محمدیان (۱۳۸۸) نیز سیستم مدیریت دانش را سیستمی برای پوشش فرایند خلق، جمع‌آوری، سازماندهی، اشاعه و کاربرد دانش در سازمان یا هنر خلق ارزش از دارایی‌های نامشهود سازمان معرفی کردند و حمایت مدیر ارشد، الگوگیری، معماری دانش، درگیری افراد، زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی، راهبرد و اهداف، سنجش دانش، زیرساخت سازمانی، آموزش، منابع انسانی، ایجاد انگیزه، فرهنگ سازمان و کار تیمی را عوامل پایه‌ای برای موفقیت هر سیستم مدیریت دانش می‌دانند.

منوریان، شعبانی و احمدی (۱۳۹۳) درباره اهمیت سیستم‌های مدیریت دانش بیان می‌کنند در سطح سازمان، قابلیت‌های مدیریت دانش باید به شایستگی‌های محوری تبدیل شوند؛ زیرا این قابلیت‌ها می‌توانند به‌مثابه یکی از مزیت‌های رقابتی سازمان مطرح شوند. آنها این قابلیت‌ها را در دو حوزه قابلیت‌های زیربنایی، شامل فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی و فرهنگ و قابلیت‌های فرایندی شامل کسب، تبدیل، کاربرد و محافظت از دانش تقسیم‌بندی و معرفی کردند.

میوراندی و همکارانش یکی از شکل‌های اصلی در سطح سیستم را که باید اینترنت اشیا پشتیبانی کند، مقیاس‌پذیری معرفی کردند. به باور آنها در اینترنت اشیا با توجه به محوریت اشیا روزمره که به زیرساخت اطلاعاتی جهانی متصل می‌شوند، برای مقیاس‌پذیری در سطوح مختلف مسائلی به‌وجود می‌آید. آنها این مسائل را در چهار سطح زیر طبقه‌بندی کردند (میوراندی، سیگاری، پلگرینی و چلامتاک، ۲۰۱۲):

۱. نام‌گذاری و آدرس‌دهی (با توجه به حجم گسترده به‌دست‌آمده از سیستم)؛
۲. ارتباط داده‌ها و شبکه‌ها (با توجه به سطح زیادی ارتباطات میان انبوهی از موجودیت‌ها)؛
۳. اطلاعات و مدیریت دانش (با توجه به امکان ایجاد همتای دیجیتال برای هر موجودیت و/یا پدیده در حوزه فیزیکی)؛

۴. ارائه خدمات و مدیریت (با توجه به انبوه خدمات/ گزینه‌های اجرای خدمت که می‌تواند در دسترس باشد و نیاز به کارگیری منابع ناهمگون).
 الغزالی، لفیبه و لفیبه (۲۰۱۲) به بررسی نقش اینترنت اشیا در توانمندی مدیریت دانش و مشارکت در چرخه تدارکات صنعت ساختمان پرداختند. آنها بر اساس مطالعه روی چهار شرکت ساختمانی به این نتیجه رسیدند که سیستم‌های RFID برای اصلاح اسناد جاری و ردیابی و کنترل مواد، از پتانسیل خوبی برخوردارند. علاوه بر این، یافته‌های آنها نشان داد این فناوری به بهبود مدیریت، به اشتراک‌گذاری و انتقال دانش و ارتقای همکاری از طریق مدیریت یکپارچه اسناد، مدیریت سریع مشکلات، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های کارآمد در این صنعت منجر می‌شود.

ژانگ، آکتینز و یو (۲۰۱۲) در مطالعه‌ای به بررسی نقش اینترنت اشیا در مدیریت حمل‌ونقل زباله‌های ساختمانی پرداختند و چارچوبی چهارلایه‌ای به شرح شکل ۱ ارائه کردند. آنها درباره مزیت‌های سیستم پیشنهادی که ترکیبی از فناوری RFID و فناوری مدیریت دانش مبتنی بر رویه^۱ است، بیان کردند این سیستم هوشمند می‌تواند جمع‌آوری زباله‌ها را برنامه‌ریزی کند و راهنمایی‌هایی را در حالت‌های عادی و فوق‌العاده برای کارگران عملیاتی فراهم آورد. علاوه بر این، سوابق حمل‌ونقل زباله‌ها می‌تواند برای ردیابی حرکت زباله‌ها در سطح خرد و مدیریت شهری در سطح کلان، به کار گرفته شود.

شکل ۱. ساختار چهارلایه‌ای سیستم مدیریت زباله

منبع: ژانگ، آکتینز و یو، ۲۰۱۲

کاربردهای RFID در فرایند نگهداری و تعمیرات و پذیرش آن در صنعت نگهداری و تعمیرات کشور آلمان در مطالعه مولر و همکارانش بررسی شده است. آنها به بیان مزیت‌های استفاده از RFID در نگهداری و تعمیرات اشاره کردند که یکی از آنها خودکارسازی مدیریت دانش برای اموال با دسترسی مستقیم به اموال مد نظر بیان شده است (مولر، ریچر، پلین و ماندلارتز، ۲۰۰۸).

مهرجردی (۲۰۰۸) به‌طور کلی مزیت‌های استفاده از RFID در تولید را به موارد زیر خلاصه کرده است:

- اصلاح و بهبود سرعت و دقت رهگیری پالت‌ها، کارتن‌ها و ظرف‌ها؛
- کمک به کاهش هزینه‌های عملیاتی؛
- بهبود مدیریت موجودی؛
- بهبود کارایی در گزارش پروژه‌ها؛
- بهبود امکان مشاهده موجودی در تغذیه سیستم‌های GIT^۱.

سیس وی چند سیستم رایانه‌ای و پایگاه داده در حوزه‌های مدیریت رستوران، تدارکات، مدیریت کیفیت و صنعت ساختمان را معرفی کرده که در آنها از RFID استفاده شده است. برای نمونه و به‌منظور تشریح بهتر ساختار سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر اینترنت اشیا، در ادامه یکی از این سیستم‌ها، یعنی سیستم دانش محور پردازش تدارکات^۲ تشریح می‌شود. یکی از پارادایم‌های اصلی در مدیریت دانش، مفهوم زمان واقعی (بی‌درنگ)^۳ است. این به‌معنای اخذ اطلاعات درست از افراد مناسب در زمان مناسب و حال، بدون هرگونه تأخیر و دیرکردی است (ماله‌ترا، ۲۰۰۵).

آتزوری، ایرا و مورابیتو (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای به معرفی ساختار سیستم دانش محور پردازش تدارکات پرداختند. این سیستم، سیستم سرویس‌دهنده‌ای است که زیرساخت به اشتراک‌گذاری دانش را در محیط عملیاتی لجستیک، فراهم می‌آورد. ساختار سیستم از پنج ماژول شکل گرفته است که در شکل ۲ مشاهده می‌شود. برای جمع‌آوری داده با استفاده از RFID، کلیه کالاها و تجهیزات (مانند کامیون‌ها و کالاها) و تمام کارت‌های شناسایی درهای ورود و خروج، برچسب‌های غیرفعال زده می‌شود. در هر دستگاه خواننده یک یا چند آنتن تعبیه شده است که می‌تواند صدها برچسب را در محدوده خوانشی که دارد، تشخیص دهد و اطلاعات آن را برداشت

1. Just In Time (JIT)
 2. logistic process knowledge-based system (LPKBS)
 3. Real time

کند. بنابراین می‌توان از این طریق داده‌های لجستیک فعال، مانند محل تجهیزات و محل فعلی نیروی انسانی را مشخص کرد.

شکل ۲. ساختار ماژول‌های مدیریت دانش پردازش

منبع: آتزوری و همکاران، ۲۰۱۰

به‌طور کلی آنها بیان کردند این سیستم در سه حوزه زیر می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند:

۱. پذیرش فناوری RFID به‌منظور دستیابی به رصد منابع و پردازش‌ها؛
 ۲. برقراری ارتباط بین سازوکار دستکاری دانش چندعامله با پایگاه داده سازمانی که در آن، تغییر دانش پردازش به ارائه درست رویه‌ها و منطق پردازش لجستیک کمک می‌کند؛
 ۳. ارائه اطلاعات پردازش بی‌درنگ در دستیابی به تخصیص منابع کارآمد و مدیریت فرایند اهمیت دارد.
- استفاده درست از این سیستم موجب اصلاح فرایندهای لجستیک و مهم‌تر از آن، توسعه فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش در شرکت خواهد شد. همچنین باید اشاره کرد کارایی این سیستم می‌تواند به کمک دو روش زیر بهبود یابد:
- سیستم آموزش مبتنی بر دانش: پورتال آموزش فرایند به‌مثابه ابزار آموزشی برای تمرین و آموزش کارکنان جدید؛
 - فعالیت‌های مدیریت لجستیک برای پاسخگویی به این سیستم از طریق استدلال مبتنی بر مورد.

در مجموع و بر اساس مرور ادبیات پژوهش، می‌توان گفت فناوری اینترنت اشیا می‌تواند در تولید سریع داده‌های با کیفیت بالا برای مدیریت دانش در فرایندهای دانشی، به‌ویژه کشف دانش در محیط‌های فیزیکی و دیجیتال، به‌منزله پایه و ورودی قابل اتکا به‌کارگرفته شود.

روش‌شناسی پژوهش

با توجه به ماهیت مسئله پژوهش که در بخش مقدمه معرفی شد، روش‌شناسی پژوهش حاضر از نوع اقدام‌پژوهی به‌منظور طراحی نوعی سیستم اطلاعاتی است. رویکرد منتخب طراحی در این پژوهش، رویکرد توسعه سریع برنامه کاربردی «رَد»^۱ و روش منتخب، نمونه‌سازی^۲ است. از مزیت‌های رویکرد رَد، می‌توان به توسعه سریع بخش‌هایی از سیستم و ارائه به کاربر و حل مشکلات زمان طولانی توسعه سیستم در رویکردهای ساخت‌یافته و شیء‌گرا^۳ اشاره کرد. مزیت اصلی روش نمونه‌سازی نیز این است که با سرعت بسیار زیاد سیستمی فراهم می‌آورد که کاربر بتواند با آن تعامل کند؛ هرچند ممکن است این سیستم در مرحله اول برای استفاده گسترده آماده نباشد. در این روش کاربران می‌توانند به جای تلاش برای درک مشخصات سیستم از روی کاغذ، از طریق کارکردن با نمونه ایجادشده، درباره آنچه سیستم می‌تواند یا نمی‌تواند انجام دهد، آگاه شوند (دنيس، ویکسوم و روت، ۲۰۱۲). ضمن آنکه این روش، یکی از روش‌های اصلی اعتباریابی سیستم‌های اطلاعاتی نیز معرفی شده است (ویشناوی و کوچلر، ۲۰۰۷). شکل ۳ فرایند روش یادشده را به نمایش گذاشته است.

شکل ۳. روش مبتنی بر نمونه‌سازی

منبع: دنيس و همکاران، ۲۰۱۲

1. Rapid Application Development (RAD)
2. Prototyping
3. Structured and Object- oriented Approachs

یافته‌های پژوهش

یافته‌های پژوهش را می‌توان در دو مرحله ساختار طراحی پیشنهادی و اعتباریابی و تحلیل ساختار، بررسی کرد.

ساختار پیشنهادی

درباره مرحله اول، یعنی ساختار پیشنهادی بر مبنای روش نمونه سازی بیان شده در بخش روش پژوهش، باید گفت مسئله مطرح شده در بخش مقدمه (هدف اصلی پژوهش)، حاصل اجرای مرحله‌های برنامه‌ریزی و تحلیل مسئله در این روش است. به منظور تشریح نتایج به دست آمده از اجرای مراحل تحلیل و طراحی منطقی و فیزیکی این مطالعه، ساختاری مطابق با شکل ۴ طراحی شد. اجزای این ساختار شامل بخش‌های جمع‌آوری داده، مخزن، مدیریت ورود و خروج و رابط‌های کاربری است. در ادامه به تشریح این ساختار پرداخته شده است.

در نگاه فرایندی به این ساختار، باید گفت داده‌های ثبت ورود و خروج کارکنان، بر اساس سه نوع ورودی مبتنی بر اینترنت اشیا پس از دریافت، در مخزن داده‌های ورودی ذخیره می‌شود. گیرنده‌های ثبت‌کننده تردد در این ساختار، RFID و دستگاه ثبت کارکرد که بر اساس اثر

شکل ۴. ساختار پیشنهادی مدیریت ورود و خروج کارکنان شهرداری یزد

انگشت و کارت شناسایی عمل می‌کند - هستند. در سازوکار FRID بر اساس برچسب‌های نصب‌شده بر خودروهای کارکنان شهرداری، هنگام نزدیک‌شدن خودروی آنها به نگهبانی، گیرنده‌های فعال FRID عمل می‌کند و ضمن شناسایی خودرو و ثبت شناسه، زمان و سمت حرکت، اجازه ورود یا خروج را می‌دهد. حال عملکرد ثبت‌شده در مخزن داده ورودی به سیستم مدیریت ورود و خروج که هم سیستم اطلاعاتی و هم سیستم کشف مدیریت دانش است، وارد می‌شود.

عملگرهای مانیتورینگ پردازش و قوانین پردازش، به ترتیب فرایند و منطق پردازش ورودها و خروج‌ها را فعال می‌کنند. خروجی این عملگرها هم به صورت ساعت عملکرد و هم نمره عملکرد ورود و خروج، می‌تواند در مخزن داده خروجی سیستم ثبت شود. عملگر سوم این سیستم، یعنی کشف دانش پردازش با استفاده از داده‌های عملکردی کارکنان و با به کارگیری روش‌های آماری استنتاجی و خوشه‌بندی، به تولید دانش در خصوص عملکرد کارکنان اقدام می‌کند. از روش‌های آمار استنتاجی به کاررفته در این عملگر، می‌توان تحلیل سری‌های زمانی به منظور پیش‌بینی عملکرد آینده کارکنان با استفاده از عملکرد گذشته را نام برد و از روش‌های خوشه‌بندی نیز می‌توان به بخش‌بندی کارکنان بر اساس عملکردهای ورود و خروج اشاره کرد. این دو روش را می‌توان از روش‌های داده‌کاوی دانست که از فناوری‌های مطرح در سیستم‌های کشف دانش محسوب می‌شوند (بسرا - فرناندز و ساپهروال، ۲۰۱۰).

داده‌های به دست آمده از پردازش در دو عملگر اول سیستم‌های کارگزینی و دبیرخانه، به صورت گزارش در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد. همچنین به منظور ایجاد رقابت بین کارکنان، میانگین حسابی نمره‌های به دست آمده از محاسبه سیستم، در سیستم دبیرخانه برای آنها به اشتراک گذاشته می‌شود. در این سیستم نیز برای بیان نظر کارکنان در خصوص مجموعه عملکردها و بیان پیشنهادها، سیستم ارسال نظر تعبیه شده است. این امکان را می‌توان در ردیف سازوکارهای کشف دانش قرار داد (بسرا - فرناندز و ساپهروال، ۲۰۱۰). خروجی عملگر سوم که می‌تواند همچون ابزاری برای تصمیم‌گیری و تعیین راهبرد مدیران میانی و مدیران ارشد عمل کند، در سیستم ارزشیابی نمایش داده می‌شود. به طور مثال، پیش‌بینی عملکرد ورود و خروج کارکنان بر اساس عملکردهای گذشته و خوشه‌بندی کارکنان زیرمجموعه در هر ماه، برای مدیران میانی نمایش داده می‌شود. این داده‌ها می‌تواند کمکی برای مدیران میانی در تعیین راهبردهای مدیریت منابع انسانی باشد. داده‌های خروجی این سیستم، همچنین امکان مدیریت اداره حراست شهرداری یزد را بر ورودها و خروج‌ها، برای جلوگیری از وقوع حوادث حراستی احتمالی فراهم می‌آورد.

- برخی از مزیت‌های اجرای ساختار پیشنهادی یادشده، به شرح زیر است:
۱. اصلاح و بهبود سرعت و دقت رهگیری ورود و خروج کارکنان و جلوگیری از وقوع تخلف‌های احتمالی؛
 ۲. سهولت بیشتر ورود و خروج کارکنان از ورودی پارکینگ؛
 ۳. ارائه اطلاعات بی‌درنگ در خصوص عملکرد ورود و خروج کارکنان؛
 ۴. ایجاد سازوکار یکپارچه‌ای برای تعیین عملکرد ورود و خروج کارکنان به منظور ارزیابی نسبی کارکنان؛
 ۵. امکان بازخورد عملکردها به کارکنان و مدیران و رفع مشکلات احتمالی در این خصوص؛
 ۶. کمک به مدیران میانی به منظور تعیین راهبردهایی برای افزایش بهره‌وری کارکنان دارای عملکرد ضعیف؛
 ۷. کمک به مدیران ارشد در تعیین راهبردهای مدیریت منابع انسانی و بهبود بهره‌وری.

اعتباریابی و تحلیل

در مرحله دوم، به منظور آزمایش اعتبار ساختار پیشنهادی، این ساختار به دو بخش تقسیم شد. در بخش اول داده‌ها جمع‌آوری شدند و به منظور اعتباریابی ساختار در این بخش، روش نمونه‌سازی مدنظر قرار گرفت (ویشنای و کوچلر، ۲۰۰۷). این روش به‌طور دقیق مبتنی بر روش نمونه‌سازی منتخب در بخش روش پژوهش است. برای این بخش سه سازوکار مبتنی بر اینترنت اشیا پیش‌بینی شده بود که در سیستم اولیه شهرداری دو سازوکار، یعنی کارت مغناطیسی و اثر انگشت وجود داشت. بر اساس ساختار پیشنهادی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری، سیستم RFID با برچسب‌های غیرفعال و پردازنده‌های فعال را در ورودی پارکینگ نصب کرد. پس از نصب آزمایشی این سیستم در ۱۰ روز و بر اساس تکرار زمان‌سنجی، متوسط توقف خودروی کارکنان در این ورودی به ۵ ثانیه کاهش یافت. به بیان دیگر با نصب این سیستم کل زمان توقف در این ورودی از حدود ۱۷۳ دقیقه به ۱۷ دقیقه کاهش پیدا کرد. علاوه بر این از ۵۵۶ رفت‌وآمد، هیچ‌یک خارج از سه سازوکار تردد عمل نکرده بودند. این نتایج نشان می‌دهد دقت و صحت داده‌های واردشده به سیستم مدیریت ورود و خروج، به‌شکل معناداری افزایش داشته است. در بخش دوم و در سیستم مدیریت ورود و خروج شهرداری، سه عملگر فرایند، منطق و دانش پردازش وجود داشت. به‌منظور اعتباریابی ساختار پیشنهادی در این بخش، روش نمونه‌سازی ایستا انتخاب شد. این روش اعتباریابی، به‌صورت آزمایشی و دستی بر اجرای فرایند پردازش مبتنی بر منطق و کشف دانش پردازش، تمرکز می‌کند (ویشنای و کوچلر، ۲۰۰۷). بر

اساس این روش، از ابزار نمونه اولیه مدیریت ورود و خروج، به منظور نمایش عملکرد دو عملکرد اولیه استفاده شد و از نسخه دوازدهم نرم افزار SPSS Clementine برای نمایش عملکرد سوم بهره برده شد. همان طور که در ساختار پیشنهاد نیز مشاهده می شود، ورودی این سیستم داده های ورود و خروج کارکنان است. به منظور بررسی در سیستم نمونه سازی، از داده های ورود و خروج سه ماه کارکنان استفاده شد. چهار خروجی زیر نیز برای خروجی های اصلی این سیستم مدنظر قرار گرفت:

۱. کارکرد ماهانه کارکنان؛
 ۲. نمره بهره وری نسبی عملکرد کارکرد کارکنان در سه ماه؛
 ۳. پیش بینی عملکرد کارکرد تک تک کارکنان در ماه آینده بر اساس تحلیل سری زمانی؛
 ۴. خوشه بندی کارکنان بر اساس عملکرد کارکرد با بهره مندی از روش آماری ک-مینز^۱.
- همان طور که مشاهده می شود دو خروجی اول به طور دقیق بر دو عملکرد اول، یعنی فرایند و منطق پردازش متمرکزند و دو خروجی دوم به عملکرد سوم، یعنی دانش پردازش اشاره دارند. برای نمونه، نتایج به دست آمده از خروجی چهارم (یعنی خوشه بندی کارکنان بر اساس عملکرد کارکرد آنها با استفاده از روش آماری ک-مینز) به منظور تعیین خوشه ها و شاخص دان^۲ به منظور تعیین تعداد خوشه های بهینه (آخوندزاده نوقابی، البدوی و اقدسی، ۱۳۹۳)، نشان داد می توان آنها را در سه خوشه اصلی جای داد و با این نامها شناسایی کرد: ۱. کارکنان کم کار، ۲. کارکنان نرمال و ۳. کارکنان پرکار.
- همان طور که در بخش قبل اشاره شد، این خروجی برای تعیین راهبردهای مدیریت نیروهای انسانی به مدیران میانی را یاری می کند.

به منظور سنجش میزان رضایت کارکنان از بخش اول سیستم (جمع آوری داده) نمونه تصادفی سی نفره ای از کارکنان شهرداری انتخاب شد و میزان رضایت آنها بر اساس مقیاس پنج تایی لیکرت (از ۱= رضایت بسیار کم تا ۵= رضایت بسیار زیاد) به دست آمد. نتایج این نظرسنجی که در بند اول جدول ۱ درج شده است، رضایت کامل کارکنان را از این بخش از سیستم نشان می دهد. به منظور اطمینان از اعتبار خروجی های نمونه آزمایشی در بخش دوم (سیستم مدیریت ورود و خروج) نیز، این خروجی ها در اختیار ۱۵ نفر از مدیران میانی شهرداری قرار گرفت و میزان رضایت آنها در خصوص نتایج و سیستم جمع آوری داده بخش قبل، بر اساس مقیاس پنج تایی لیکرت به دست آمد. با توجه به مقیاس لیکرت، برای سنجش اجماع مدیران در

1. K-Means

2. Dunn index

خصوص رضایت از نتایج به‌دست‌آمده، از روش سطح مشخصی از توافق استفاده شد (برای اطلاعات بیشتر در خصوص روش‌های توافق به واندرکراخت (۲۰۱۲) مراجعه کنید). بر اساس این روش سطح توافق، ۷۰ درصد مدیران میانی نمره ۴ و بیشتر را به رضایت از نتایج اختصاص دادند (این سطح توافق هم برای میزان رضایت کارکنان و هم برای میزان رضایت مدیران در نظر گرفته شد). نتایج این نظرسنجی که در بند اول (برای بخش اول) و در بندهای دوم تا ششم (برای بخش دوم) جدول ۱ درج شده است، نشان می‌دهد کارکنان و مدیران میانی درباره رضایت از نتایج به‌دست‌آمده، توافق دارند؛ به بیان دیگر اعتبار خوب ساختار طراحی شده را نشان می‌دهد.

جدول ۱. نتایج نظرسنجی کارکنان و مدیران شهرداری در خصوص عملکرد ساختار پیشنهادی

بخش	ردیف	آیتم	افراد دارای نمره ۴ به بالا	درصد
جمع‌آوری داده	۱	سازوکارهای جمع‌آوری داده کارکرد (کارکنان)	۲۷	٪۹۰
	۲	سازوکارهای جمع‌آوری داده کارکرد (مدیران)	۱۳	٪۸۶/۶
سیستم مدیریت ورود و خروج	۳	کارکرد ماهانه کارکنان	۱۴	٪۹۳/۳
	۴	نمره بهره‌وری نسبی کارکرد کارکنان	۱۲	٪۸۰
	۵	پیش‌بینی عملکرد ماه آینده کارکنان	۱۱	٪۷۳/۳
	۶	خوشه‌بندی کارکنان	۱۳	٪۸۶/۶
میانگین درصدها (مدیران)			۸۳/۹	٪

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

اصطلاح اینترنت اشیا واژه‌ای کلیدی برای پوشش جنبه‌های گوناگون گسترش اینترنت و وب به قلمرو فیزیکی، از طریق به‌کارگیری گسترده دستگاه‌های توزیع‌شده‌ای است که از قابلیت‌های شناسایی، سنجش یا راه‌اندازی برخوردارند. پیش‌بینی آینده‌ای از این فناوری که در آن از طریق پیوند اشیا و موجودیت‌های فیزیکی و دیجیتال، توسعه نسل جدیدی از برنامه‌های کاربردی و خدمات گسترده را امکان‌پذیر می‌کند، دور از ذهن نیست. فناوری اینترنت اشیا به تولید داده‌هایی در انواع مختلف اقدام می‌کند که از این انواع می‌توان به RFID، آدرس‌ها و شناسگرها، داده‌های توصیفی اشیا، داده‌های موقعیتی و محیطی فراگیر، داده‌های حسگر و سری‌های زمانی چندبعدی، داده‌های تاریخی، مدل‌های فیزیکی و عملگرها و داده‌های فرمان برای کنترل، اشاره کرد. در این پژوهش، بر نیاز به روش‌های کارآمد و راه‌حلی‌هایی که بتواند داده‌های تولیدشده اینترنت اشیا را ساختار دهد، تفسیر کند، به اشتراک بگذارد، معنا کند و تبدیل آن به دانش عملی و اطلاعاتی در حوزه‌های برنامه‌های کاربردی مختلف را تسهیل کند، تأکید شد. در ادامه نیز به‌منظور تشریح

اهمیت این نیاز، ضمن توجه بر نقش مدیریت دانش در داده‌های تولیدشده توسط اینترنت اشیا در حوزه‌های کاربردی، مانند لجستیک، نگهداری و تعمیرات، صنعت ساختمان و تولید، مزیت‌های استفاده از اینترنت اشیا به‌منزله یکی از پایه‌ها و ورودی‌های سیستم‌های مدیریت دانش در این صنایع بیان شد.

یکی از اهداف اصلی این پژوهش، به‌کارگیری این فناوری در بخشی از مدیریت دانش در محیط سازمانی مانند شهرداری یزد بود. هدف از این کار، بهبود عملکرد کارکنان در ساعات کاری و امنیت داخلی با استفاده از فناوری اینترنت اشیا در کنترل ورود و خروج خودروها تعریف شد. بر این اساس، RFID به‌منزله یکی از ورودی‌های جمع‌آوری داده، به‌طور مستقیم در کشف دانش به‌کار گرفته شد. نتایج اعتباریابی ساختار مبتنی بر دانش پیشنهادی به روش اقدام‌پژوهی مبتنی بر رویکرد رد در طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و بر اساس روش طراحی نمونه‌سازی (شامل مراحل تعریف مسئله، برنامه‌ریزی، تحلیل، طراحی منطقی و فیزیکی و تهیه نمونه اولیه)، نشان داد ساختار پیشنهادشده، از مزیت‌هایی همچون اصلاح و بهبود سرعت و دقت رهگیری ورود و خروج کارکنان، سهولت بیشتر ورود و خروج کارکنان، ارائه اطلاعات بی‌درنگ در خصوص عملکرد ورود و خروج کارکنان، ایجاد سازوکار یکپارچه در ارزیابی کارکنان، ایجاد امکان بازخورد به کارکنان و مدیران، کمک به مدیران میانی در تعیین راهبردهایی برای افزایش بهره‌وری کارکنان و مدیریت منابع انسانی و بهبود بهره‌وری برخوردار است.

در مجموع باید بیان کرد فناوری اینترنت اشیا می‌تواند در تولید داده‌های مدیریت دانش در فرایندهای دانشی، به‌طور مستقیم در کشف دانش و به‌طور غیرمستقیم در دستگیری، به اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش، نقش مؤثری ایفا کند. از سوی دیگر، در حوزه‌هایی که در فرایند تولید داده‌ها به‌منظور تحلیل و کشف الگوها و روندهای دانشی مشکلاتی وجود دارد، اینترنت اشیا می‌تواند از طریق تولید خودکار این داده‌ها و اطلاعات در محیط شبکه‌ای مانند اینترنت اشیا، این فرایند را سرعت دهد.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند در کانون توجه محققان علاقه‌مند به مطالعه تلفیقی اینترنت اشیا و مدیریت دانش قرار گیرد، ارائه چارچوب‌های مفهومی برای سیستم‌های مدیریت دانش استفاده‌کننده از هر یک از انواع داده‌های تولیدشده توسط اینترنت اشیا، در هر یک از فرایندهای کشف، به‌چنگ‌آوری، به‌اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش است. از موضوعات دیگری که محققان این حوزه می‌توانند به آن توجه بیشتری کنند، بررسی توسعه کاربردهای تلفیقی اینترنت اشیا و مدیریت دانش در حوزه‌های کاربردی محیط‌های فیزیکی و دیجیتال در فضاهایی مانند بهداشت، کشاورزی، تجارت و اقتصاد است.

References

- Akhondzadeh-Noughabi, E., Albadvi, A. & Aghdasi, M. (2014). Mining customer dynamics in designing customer segmentation using data mining techniques. *Quarterly Journal of Information Technology Management*, 6(1): 1-30. (in Persian)
- Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. *Computer networks*, 54(15): 2787-2805.
- Barnaghi, P., Wang, W., Henson, C. & Taylor, K. (2012). Semantics for the Internet of Things: early progress and back to the future. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 8(1): 1-21.
- Becerra-Fernandez, I. & Sabherwal, R. (2010). *Knowledge management: Systems and processes*. ME Sharpe: NewYork, NY.
- Cooper, J. & James, A. (2009). Challenges for database management in the internet of things. *IETE Technical Review*, 26(5): 320.
- Dennis, A., Wixom, B. H. & Roth, R. M. (2012). *Systems analysis and design*. 5rd Edition. John Wiley & Sons: NewYork, NY.
- El Ghazali, Y., Lefebvre, É. & Lefebvre, L. A. (2012). The Potential of RFID as an Enabler of Knowledge Management and Collaboration for the Procurement Cycle in the Construction Industry. *Journal of technology management & innovation*, 7(4): 81-102.
- IBM (2014). *Bringing Big Data to the Enterprise*, Retrieved from <http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata>. (Accessed on 02.11.2014).
- ITU Strategy and Policy Unit (SPU). (2005). ITU Internet Reports 2005: The internet of things. *Geneva: International Telecommunication Union (ITU)*, Retrieved from <http://www.itu.int/wsis/tunis/newsroom/stats/The-Internet-of-Things-2005.pdf>. (Accessed on 02.11.2014).
- Kranenburg, R. V., Anzelmo, E., Bassi, A., Caprio, D., Dodson, S. & Ratto, M. (2011). The Internet of Things. In *1st Berlin Symposium on Internet and Society: Exploring the Digital Future*, Berlin: October 25-27.
- Malhotra, Y. (2005). Integrating knowledge management technologies in organizational business processes: getting real time enterprises to deliver real business performance. *Journal of knowledge management*, 9(1): 7-28.
- Mehrjerdi, Y. Z. (2008). RFID-enabled systems: a brief review. *Assembly Automation*, 28(3): 235-245.
- Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F. & Chlamtac, I. (2012). Internet of things: Vision, applications and research challenges. *Ad Hoc Networks*, 10(7): 1497-1516.
- Monavarian, A., Shaabani, E. & Ahmadi, H. (2014). Acquiring core competencies in IKCO through elements of knowledge management: Investigating the

- mediation role of knowledge management processes. *Quarterly Journal of Information Technology Management*, 6(4): 701-720. (in Persian)
- Müller, G., Richter, K., Plate, C. & Mandelartz, J. (2008). Optimizing maintenance processes with RFID and related knowledge management. In *4th World Congress on Maintenance*. Haikou, Hainan, China: Nov (pp. 24-26).
- Rahnavard, F. & Mohammadi, A. (2010). Identifying Critical Success Factors of Knowledge Management System in Academic Centers & Faculties of Tehran. *Quarterly Journal of Information Technology Management*, 1(3): 37-52. (in Persian)
- Rowley, J. E. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. *Journal of Information Science*, 33(2): 163-180.
- Vaishnavi, V. K. & Kuechler Jr, W. (2007). *Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology*, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group: NewYork, NY.
- Von Der Gracht, H. A. (2012). Consensus measurement in Delphi studies: review and implications for future quality assurance. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8): 1525-1536.
- Zhang, L., Atkins, A. & Yu, H. (2012). Knowledge Management Application of Internet of Things in Construction Waste Logistics with RFID Technology. *International Journal of Computing Science and Communication Technologies*, 5(1): 760-767.
- Zorzi, M., Gluhak, A., Lange, S., & Bassi, A. (2010). From today's intranet of things to a future internet of things: a wireless-and mobility-related view. *Wireless Communications, IEEE*, 17(6): 44-51.